

O'QITUVCHINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

Bozorov Akmal Eshim o'g'li

*Navoiy shahri 16-ayrim fanlarni chuqurlashtirib o'rgatiladigan
ixtisoslashtirilgan maktab o'qituvchisi*

Tursunova Farangiz Bobosherovna

Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo ta'lim yo'nalishi 2 kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish masalalari haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, ta'lim, tarbiya, pedagog.

O'quvchi shaxsida uning moyilliklari, qiziqishlari va ijtimoiy o'z-o'zini belgilashga bo'lgan layoqatlarining qaror topishi fan asoslaridan tizimli bilim olish, keng dunyoqarash va ijodiy tafakkurning shakllanishi, atrofdagi olamga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish xalqning boy ma'naviy va madaniy me'rosdan bahramand bo'lishni ta'minlaydi. Har bir o'qituvchi o'z ishini yaxshi bilishi va o'z ustida tinimsiz ishlashi, ijodkor bo'lishi kerak.

Jamiyat talabidan kelib chiqib, o'rta umumta'lim maktablari fan asoslarining elementar bilimlarini berishi, o'sib kelayotgan avlodning qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda fan va texnikaning rivoji darajasida dunyoqarashlarini shakllantirishlari, siyosiy va ijtimoiy hayotga tayyorlashlari, shuningdek, estetik didli ma'naviy va jismoniy barkamol bo'lib yetishishlarini ta'minlashlari zarur. Bu esa jamiyatning kelgusi taraqqiyot yo'nalishini belgilab bermog'i lozim. Shu sababli har qanday davlatning kelajagi o'qituvchilarining fidokorona mehnatlari natijasiga bog'liq.

O'quvchining diqqat-e'tibori, qiziqishi bilan qiziqmasdan turib ta'lim-tarbiya jarayonining sifati va samarasini tasavvur etish mushkul. Buning uchun o'qituvchi

ikkita asosni doimo e'tiborda tutishi zarur. Bu ta'limning talabi nutq bilan, tarbiyaning talabi xulq bilan ekanligi omilidir. O'quvchida ham shu xususiyatlarning mujassamini ko'rishni istagan pedagog, avvalo, nutqiy va xulqiy madaniyatning o'z qiymatida bo'lishiga erishishi maqsadga muvofiq. O'qituvchining yurish-turishi, kiyinishi va ko'rinishi, nutqi va xulqi go'zallik kategoriyalariga, ya'ni yetik va estetik asoslarga qurilgandagina maqsadning ro'yobini ko'rish mumkin. O'zi istagan va istamagan holda o'quvchi nigohida tasdiq yoki inkor mazmunidagi munosabat oshkora bo'lmasda pinhoni tarzda aks etishi tabiiy. Shunday ekan, dili, didi, bilim-saviyasi va mahorati ibratli bo'lgan pedagoglarga o'quvchilarning ergashishi, ulardan ta'sirlanish asnosida taqlid qilishi bejiz emas.

O'qituvchining nutqiy mahoratga ega bo'lishi uning eng zarur kasbiy kompetensiyasidir. Xoh ijtimoiy, xoh tabiiy fanlar negizida bo'lsin, pedagoglar o'z fanlari yo'nalishidagi ma'lumotni nutq qobiliyati, ritorik mahorat orqali yetkazadi. Adabiy til me'yorlariga rioya etish, nutqning to'g'riligi, aniqligi, mantiqiyliqi, tozaligi va boyligi masalasini bilish, amalda qo'llay olish pedagogning o'z fanini chuqur bilishi bilan birgalikda muhim ahamiyat kasb etishi muqarrardir. Har qanday pedagog, avvalombor, notiq bo'lishi kerak. So'zdan ustalik bilan foydalana bilishi zarur. Buning uchun u ancha tajriba va malakaga ega bo'lishi kerak. Nutq xususiyatlarini bilmaslik va nutq texnikasiga amal qila olmaslik ham o'quvchini chalg'itadi, ularning e'tiborini susaytiradi. Natijada fandan bezish boshlansa, o'quvchilar har xil ta'sirlarga beriluvchan bo'ladi. O'quvchining fanga qiziqtirish, e'tiborini tortish masalasi ham pedagogning notiqlik mahorati, tajribasi kasbiy kompetensiyasi bilan bog'liqdir.

Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga yangi, zamonaviy usul va vositalarning kirib kelishi, uni keng ko'lamda, jadal suratlarda amalda qo'llash kuzatilmoqda. Xususan, ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarining jadal kirib kelishi, kompyuter texnologiyalarining qo'llanilishi o'qituvchining axborot texnologiyalaridan foydalana olish kompetensiyasini shakllantirish zaruratini tug'dirdi. Zanonaviy o'qituvchi kompyuter texnologiyalaridan foydalanib

mashg'ulotlarni tashkil qila olishi lozim. Shuningdek, internet va chet el adabiyotlaridan foydalanib o'z metodik bilim, ko'nikmalarini oshirishi uchun chet tillarni o'rganishi zarur.

Zamon talablariga javob beradigan fidoyi, notiqlik mahoratga ega, izlanuvchan, yangilikka intiluvchan, tashabbuskor, kasbiy bilimlarga ega kadrlar davlatimiz istiqbolidir. Pedagog kompetentsiyasi avvalo, uning nazariy va amaliy bilim, ko'nikma va malakasi, dunyoqarashi, e'tiqodi va barcha shaxsiy individual ijtimoiy psixologik sifatlarining namoyon bo'lishi bilan birga uning notiqlik san'atidan mohirona foydalana olishi bilan izohlanadi. Bu esa ta'limning sifat va samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan bo'lib, u pedagogik moslashuv tizimi asosida namoyon bo'ladi.

Bular: ilmiy bilish, pedagogik faoliyatni epchillik, omilkorlik, mohirlik bilan bajara olish, har qanday muammoli vaziyatlarning samarali yechimini topishga ijodiy kreativ yondashish, ta'limiy, tarbiyaviy ta'sir jarayonida yuksak ijtimoiy psixologik xususiyatlarni namoyon etish, o'zining intellektual, kognitiv, emotiv, notiqlik, axloqiy salohiyatini, o'rganish va ichki psixologik zahirasidan samarali foydalanish orqali o'zini muttasil rivojlantirish, jamiyat va insonlarga, tabiatga borliqqa ijobiy munosabatda bo'lishidir

Fan va texnikaning rivojlanishi o'quvchilarni bilimlar oqimiga va voqealar to'lqiniga bo'lgan qiziqishini kuchaytirmoqda. Bugungi kun nuqtai-nazaridan qaraydigan bo'lsak, o'quvchilar bilim faoliyati yuqori, aqliy faoliyati yaxshi va mustaqil fikrlay olishi zarur. O'quvchilardagi bunday xislatlarni maktab o'qituvchilari rivojlantirib boradilar. Mustaqil yurtimiz ravnaqi uchun, kelajak avlodimiz uchun bunday sharaflı ishda mas'uliyat bilan ishlash har bir pedagogning burchi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. Toshkent sh. 2020 yil 23 sentabr ORQ-637-son.
2. . M.Nishonov, Sh.Mamajonov, B.Xo'jayev «Kimyo o'qitish metodikasi» Toshkent. O'qituvchi 2002.
3. N.G.Rahmatullayev, H.T. Omonov, Sh.M. Mirkomilov; «Kimyo o'qitish metodikasi» Toshkent. «Iqtisod-Moliya», 2013yil.
4. www.uzedu.uz
5. www.ziyonet.uz
6. www.kitob.uz